

Efecto de la interacción almidón-proteína sobre las propiedades tecno-funcionales

K. Hernández-Castro, B. Hernández-Santos, J. G. Torruco-Uco, E. Ramírez-Figueroa J. Rodríguez-Miranda*

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N., Col. 5 de Mayo, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

*jesrodmir@gmail.com, jesus.rm@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente estudio se evaluó el efecto de las interacciones almidón-proteína sobre algunas propiedades tecno-funcionales. Se realizaron mezclas de almidón de maíz-aislado de proteína de suero de leche, en concentraciones de 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 y 0/100 p/p, respectivamente. El incremento de la concentración del aislado de proteína de suero de leche en las mezclas, incremento la capacidad de solubilidad en agua (0.57 – 88.65%), capacidad de absorción de aceite (2.06 – 2.70 g aceite/g muestra) y la capacidad emulsificante (46.01 – 53.23%) encontrado los valores más altos en la formulación con el 100% de aislado de proteína de suero de leche, así como el mayor valor del poder de hinchamiento (1053.22% a 90 °C). Mientras que el incremento del contenido de almidón en las mezclas, favoreció el incremento de la capacidad de absorción de agua (0.47 – 1.79 g/g), así como sobre la densidad aparente (0.41 – 0.66 g/cm³).

Palabras clave: emulsificante, maíz, solubilidad, suero de leche.

Abstract

In the present study the effect of starch-protein interactions on some techno-functional properties was evaluated. Mixtures of corn starch-whey protein isolate were made in concentrations of 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 and 0/100 w/w, respectively. The increase in the concentration of whey protein isolate in the mixtures, increases the water solubility capacity (0.57 - 88.65%), oil absorption capacity (2.06 - 2.70 g oil/g sample) and the emulsifying capacity (46.01 - 53.23%) found the highest values in the formulation with 100% whey protein isolate, as well as the highest swelling power value (1053.22% at 90 °C). While the increase in the content of starch in the mixtures, favored the increase of water absorption capacity (0.47 - 1.79 g/g), as well as over the apparent density (0.41 - 0.66 g / cm³).

Key words: emulsifier, corn, solubility, whey.

Introducción

El almidón y las proteínas, son los dos principales componentes de los alimentos en los productos alimenticios elaborados a base de cereales y las interacciones entre ambos componentes, desempeñan un papel importante en la funcionalidad y calidad de los productos alimenticios [Yu y col., 2015]. Las interacciones del almidón con las proteínas, pueden cambiar las propiedades térmicas y la retrogradación del almidón presente en las mezclas, lo cual representa un serio problema para la industria alimentaria durante el procesamiento de alimentos basados en proteínas y almidón. La interacción existente entre proteína-almidón, juega un papel muy importante en la estructura y funcionalidad de muchos alimentos procesados. El control o manipulación de estas interacciones, es clave en el desarrollo de nuevos procesos alimentarios y en la formulación de productos. Las propiedades funcionales que esta interacción ejerce, tales como solubilidad, actividad superficial, estabilidad conformacional y formación de geles, han sido de principal interés. La interacción de dichos componentes, así como la competencia con otros posibles ingredientes (agua, azúcares, iones metálicos, surfactantes, etc.), determinan la relación estructural entre dicha interacción, que definen el gel formado [Tolstoguzov, 1997]. Las proteínas de leche, no

pueden sustituir totalmente al gluten de trigo en los productos de panificación, las caseínas, son particularmente ricas en lisina y representan un suplemento excelente para los cereales, los cuales, generalmente son deficientes de este aminoácido. Por tal motivo, las caseínas se adicionan a cereales para desayuno, pan y galletas, como un suplemento nutricional. Las proteínas del suero muestran ventajas económicas y nutricionales, como sustitutos de huevo, en la elaboración de pasteles, aunque sólo se sustituye parcialmente, porque resultarían pasteles de pobre funcionalidad [Ennis y Mulvihill, 2000]. Las proteínas de leche son usadas para suplementar el contenido de proteína, en productos lácteos procesados, así como en la elaboración de productos lácteos análogos. Las caseínas, grasa vegetal, sales y agua, son empleadas en la elaboración de análogos de queso, lo cual resulta en un ahorro en costos, comparado con el costo de un queso natural, cuando se emplea en pizzas, lasaña, salsas o en hamburguesas y otros productos alimenticios [Ennis y Mulvihill, 2000]. Por otro lado, el almidón, es el principal carbohidrato de reserva, sintetizado por las plantas superiores, constituyendo una fuente de energía esencial para muchos organismos. El almidón representa una fracción importante en un gran número de productos agrícolas, como los cereales (maíz, trigo, arroz, entre otros), cuyo contenido de almidón varía del 30 al 80%, en las leguminosas (frijol, chícharo, haba y otros), varía de un 25 a 50% y en los tubérculos (papa, yuca y otros), representa entre un 60 a 90% de la materia seca [Guilbot y Mercier, 1985]. Este biopolímero, constituye una excelente materia prima para modificar la textura, apariencia y consistencia de los alimentos; aunque no sólo la cantidad, sino también el tipo de almidón, es determinante para conferir la textura deseada a un alimento en particular [Biliaderis, 1991]. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio, fue evaluar el efecto de la interacción proteína-almidón sobre algunas propiedades tecno-funcionales en un sistema modelo.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Aislado de proteína suero de leche marca Nature`s Best (Nature`s Best, Inc., 195 Engineers Road, Hauppauge, NY 11788. EUA). La composición química (g/100 g en base seca d.b) fue la siguiente: proteína: 86.2, cenizas 1.07 y lípidos 0.034. Almidón de maíz marca IMSA, con una pureza de 98% (Industrializadora de maíz. S. A de C.V, Tlalnepantla de Baz, Estado de México). La composición química (g/100 g en base seca d.b) fue la siguiente: almidón: 98, lípido: 0.62 y ceniza: 0.49.

Preparación de las mezclas

Se prepararon mezclas de almidón/proteína como se muestran en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1. Formulación de las mezclas de almidón-proteínas (g/100 g) empleadas

Muestra codificada	Almidón de maíz	Aislado de proteína suero de leche
A100/P0	100	0
A75/P25	75	25
A50/P50	50	50
A25/P75	25	75
A0/P100	0	100

A = Almidón de maíz, P = Aislado de proteína suero de leche

Propiedades evaluadas

Capacidad de absorción de agua (CAA) y Capacidad de solubilidad en agua (CSA): A 1 g de muestra se le añadieron 10 mL de agua destilada, en tubos para centrifuga y se agitó en vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y se centrifugó a 1.006 x g por 15 min (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). Los resultados se expresaron como gramos de agua retenida por gramo de muestra para CAA y CSA en porcentaje [Anderson y col., 1969].

Capacidad de absorción de aceite (CAAc): A 1 g de muestra se le añadieron 10 mL de aceite de maíz, en tubos para centrifuga y se agitó en vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y se centrifugó a 1,006 x g por 15 min (3,150 ppm) (Universal Compact Centrifuge HERMLE

Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). Los resultados se expresaron como gramos de aceite retenido por gramo de muestra [Beuchat, 1977].

Capacidad emulsificante (CE): Se mezcló 1 g de muestra con 20 mL de agua destilada, se agitó 15 min y se llevó a 25 mL con agua destilada. Se mezclaron 25 mL de esta solución, con 25 mL de aceite de maíz en una licuadora Oster (mod. 465, México) por 3 min y se centrifugó a 1,006 x g por 15 min (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). La emulsión se expresa en términos de porcentaje, de la altura de la capa emulsificada con respecto al total del líquido [Yasumatsu y col., 1992].

Poder de hinchamiento (PH): A 1 g de muestra se le añadieron 10 mL de agua destilada en tubos para centrifuga y se calentaron a 60, 70 y 90 °C durante 30 min y se centrifugaron a 1,006 x g por 15 min (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). Los resultados se expresaron como porcentaje de agua retenida por gramo de muestra [Salthe y col., 1982].

Densidad aparente (DA): Muestras de 50 g de la mezcla, se colocaron en una probeta de 100 mL. El contenido se compacto varias veces hasta obtener un volumen constante, registrando el volumen de cada muestra. La densidad aparente (g/cm^3) se calculó con el peso de la harina (g) dividido por el volumen de harina (cm^3) [Okaka y Potter, 1979].

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron utilizando ANOVA de una vía y las diferencias entre las medias se determinaron mediante la prueba de diferencia mínima significativa (LSD) con un nivel de confianza del 95%, mediante el programa estadístico Statistica versión 10.0 (StatSoft, Inc. 1984- 2008, USA).

Resultados y discusión

Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad de absorción de agua (CAA), capacidad de solubilidad en agua (CSA) y capacidad de absorción de aceite (CAac).

En la Figura 1, se presenta el efecto de la concentración de almidón-proteína sobre la CAA, encontrándose diferencias significativas ($p < 0.05$) entre todas las mezclas. El mayor valor de CAA, lo presentó la mezcla A100/P0 (1.76 g/g), correspondiendo a la muestra con el 100% de almidón. Se puede observar una tendencia de disminución de la CAA al incrementarse la concentración de proteína en la mezcla. La capacidad para adsorber agua, está relacionada con la presencia de proteínas en los alimentos [Thompson y col., 1982] y otros factores, como el tamaño de partícula y el contenido de almidón [Flores-Farias y col., 2000] y por la presencia de fibra [Nelson, 2001]. Una de las causas a las que se les puede atribuir este comportamiento, es debido al contenido almidón, ya que se ha encontrado que, a mayor contenido de este, puede haber una mayor cantidad de agua absorbida [Tjahjedi 1988].

La CSA determina la cantidad de materia disuelta en exceso de agua, utilizándose como un indicador de la degradación de los componentes [Van den Eijnde y col., 2003]. De acuerdo a lo obtenido, en la Figura 2, se puede inferir que existe una tendencia creciente entre la relación almidón-proteína y el porcentaje solubilidad, es decir, entre mayor sea la cantidad de proteína en la mezcla, mayor es la CSA de las mismas, encontrándose diferencias significativas ($p < 0.05$) entre todas las mezclas.

Figura 1. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad de absorción de agua a 25 °C.

Esto se debe a que la solubilidad de una proteína es la manifestación termodinámica del equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y solvente-proteína, que, a su vez, depende de la hidrofobicidad y de la naturaleza iónica de las mismas [Hayase y col., 1973]. Por tanto, el almidón presentó una baja CSA, debido a que este proceso se realizó a una temperatura (25 °C) inferior a su temperatura de gelatinización. El CSA, es un indicativo del grado de asociación existente entre los polímeros del almidón (amilosa y amilopectina) [Araujo de Vizcarrondo y col., 2004], que en este caso, pudo darse de manera parcial.

Figura 2. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad de solubilidad en agua a 25 °C.

La absorción de aceite (CAac) es importante en la tecnología de alimentos durante la preparación de productos congelados pre-cocidos listos para freír, en galletas y en algunos alimentos a base de cereales, además pueden mejorar el sabor y la textura de los alimentos [Ramírez y Pacheco, 2009]. En la Figura 3, se observó que, al incrementar la concentración de proteína en la mezcla, se incrementó la CAac, observándose el mayor valor en la mezcla A0/P100. Esto se debe a que la CAac se relaciona con el número

de cadenas laterales, no polares, de las proteínas y otras macromoléculas presentes en los alimentos como el almidón, que se enlazan con cadenas de grasa.

Figura 3. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad de absorción de aceite a 25 °C.

Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad de capacidad emulsificante (CE).

En la Figura 4, muestra que la mayor capacidad emulsificante se encontró en la mezcla A0/P100, encontrándose diferencias significativas ($p < 0.05$). Estas diferencias se deben a que la CE de las proteínas depende de una disminución considerable de la energía interfacial, debido a la absorción de las proteínas en la interface agua-aceite y la energía electrostática, estructural y mecánica, causando una barrera por la interface que se opone al proceso de desestabilización. En consecuencia, reducen las colisiones entre gotas de la fase dispersa, lo que retrasa la separación de fases [Makri y col., 2005].

Figura 4. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la capacidad emulsificante a 25 °C.

Las proteínas son polímeros tensoactivos y por lo general, forman una capa absorbida, principalmente en la interfaz aceite-agua, [Leal-Calderón y col., 2007]. La capacidad de formar emulsiones, depende del balance de los grupos hidrofílicos y lipofílicos, presentes en los componentes de las proteínas [Khalid y col., 2003].

Efecto de la interacción almidón-proteína sobre el poder de hinchamiento (PH).

En la Figura 5 se muestra el efecto de la temperatura en PH, se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$) en todas las temperaturas analizadas. Sin embargo, en todas las mezclas, se presenta la misma tendencia de aumento en el porcentaje de hinchamiento al ir incrementándose la temperatura.

Figura 5. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la el poder de hinchamiento a diferentes temperaturas (60, 70 y 90 °C).

El mayor PH se presentó en A0/P100, con $1053.22 \pm 22.50\%$ a 90 °C. Este comportamiento se debe a que PH está en función de la temperatura y de la composición química presente en las mezclas, por el efecto de la desnaturalización de las proteínas y de la gelatinización del almidón, porque cuando se calienta el sistema, empieza un proceso lento de absorción de agua en los corpúsculos de proteína y en las zonas amorfas del gránulo de almidón que son las menos organizadas y las más accesibles, a medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el granulo empieza a hincharse y a aumentar de volumen [Loos y col., 1981; Badui, 2006]. Así también, PH puede ser influenciado por la capacidad de formación de un gel de las proteínas presentes en la formulación, en este caso al incrementarse la concentración de proteínas, se incrementa la formación de gel, aumentando el PH.

Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la densidad aparente (DA).

La densidad aparente (DA) es afectada generalmente por el tamaño de las partículas y es muy importante en la determinación de un empaque ó sistema de empackado y en la manipulación del material [Karuna y col., 1996]. El incremento de la concentración de proteína en la mezcla disminuyo la densidad aparente en las mezclas, a acepción de la mezcla A75/P25. Estos resultados muestras que el polvo del aislado de proteína del suero de leche presenta una mayor capacidad de compactación que el almidón.

Figura 6. Efecto de la interacción almidón-proteína sobre la densidad aparente (25 °C).

Trabajo a futuro

La presente investigación es parte del proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México, con título Evaluación de las interacciones moleculares almidón-proteína, por efecto combinado del ultrasonido-extrusión sobre las propiedades fisicoquímicas y estructurales de un sistema modelo, Clave: 5066.19-P. Falta por realizar la evaluación de los tratamientos (ultrasonido-extrusión) sobre las mezclas, por separado y de forma secuencial.

Conclusiones

El incremento de la concentración del aislado de proteína de suero de leche, en las mezclas, incrementó la capacidad de solubilidad en agua (0.57 – 88.65%), la capacidad de absorción de aceite (2.06 – 2.70 g aceite/g muestra) y la capacidad emulsificante (46.01 – 53.23%), encontrado los valores más altos en la formulación con el 100% de aislado de proteína de suero de leche, así como el mayor valor del poder de hinchamiento (1053.22% a 90 °C). Mientras que el incremento del contenido de almidón en las mezclas, favoreció el incremento de la capacidad de absorción de agua (0.47 – 1.79 g/g), así como la densidad aparente (0.41 – 0.66 g/cm³). Los sistemas modelos evaluados (almidón-proteína) en mezclas, mostraron diversas propiedades tecno-funcionales que los hacen factibles para su utilización en diversos sistemas alimenticios u otras aplicaciones industriales.

Referencias

1. Anderson, R-A.; Conway, H-F.; Pfeifer, V-F. and Griffin, E-L. (1969). Gelatinization of corn grits dry roll and extrudates-cooking. *Cereal Sci. Today*. **(14)** 4–12.
2. Araujo de Vizcarrondo, C.; Rincón, A-M. and Padilla, F. (2004). Caracterización de almidón nativo de *Discorea bulbifera* L. *Arch. Latinoam. Nutr.* **54(2)** 241– 245.
3. Badui, D-S. (2006). Química de los alimentos. Cuarta edición. Ed. Pearson Educación México. P.p 226-230.
4. Beuchat, L-R. (1977). Functional and electrophoretic characteristics of succinylated peanut flour protein. *J. Agricul. Food Chem.* **25 (2)** 258-261.
5. Biliaderis, C-G. (1991). The structure and interactions of starch with food constituents. *J. Physiol. Pharmacol.* **(69)** 60-78.
6. Ennis, M-P. and Mulvihill, D-M. (2000). Milk proteins. In “Handbook of Hydrocolloids”, (G. O. Phillips and P. A. Williams, Eds), pp. 189–217. CRC Press LLC, Boca Raton, FL.

7. Guilbot, A. and Mercier, C. (1985). Starch. In: *The Polysaccharides*. Aspinall. Academic Press, New York. 209 - 282 p.
8. Hayase, F.; Kato, H. and Fujimaki, M. (1973). Ramemizacion de amino acid residues in pretein during roasing. *Agric. Biol. Chem.* **(37)** 191-192.
9. Karuna, D.; Noel, D. and Dilip, K. (1996). Food and Nutrition Bulleting Vol 17 No 2. United Nation University.
10. Khalid, E., Babiker, E. & El-Tiany, E. 2003. Solubility and functional properties of sesame seed proteins as influenced by pH and/or salt concentration. *Food Chem.* **(82)** 361-366.
11. Leal-Calderon, F.; Thivilliers, F. and Schmitt, V. (2007). Structured emulsions. *Curr. Opin. Colloid In.* **(12)** 206-212
12. Loos, P-J.; Hood, L-F. and Graham, A-J. (1981). Isolation and characterization of starch from breadfruit. *Cereal Chem.* **(58)** 282-286.
13. Makri, E.; Papalamprou, E. and Doxastakis, G. (2005). Study of functional properties of seed storage proteins from indigenous legume crops (lupin, pea, broad bean) in admixture with polysaccharides. *Food Hydrocolloid.* **(19)** 583-594.
14. Nelson, A-L. (2001). Properties of high fiber ingredients. *Cereal Food World.* 48 **(3)** 93-97.
15. Okaka, J-C. and Potter, N-N. (1979). Physicochemical and functional properties of cowpea powders processed to reduce beany flavor. *J. Food Sci.* **(44)** 1235-1240.
16. Ramírez, A. and Pacheco, D-E. (2009). Propiedades funcionales de harinas altas en fibra dietética obtenidas de piña, guayaba y guanábana. *Interciencia.* 34 **(4)** 293-298.
17. Salthe, S.; Desphnde, S. and Salunkhe, D. (1982). Functional properties of winged bean (*Psphecarpus tetragonolobus* (L.) DC) proteins. *J. Food Sci.* **(47)** 503-509.
18. Thompson, L-U.; Liu, R-F-K. and Jones, J-D. (1982). Functional properties and food applications of rapeseed protein concentrate. *J. Food Sci.* **7(4)** 1175-1180.
19. Tjahjadi, C.; Lin, S-W. and Breene, W-M. (1988). Isolation and characterization of adzuki bean (*Vigna angularis* cvTakara) proteins. *J. Food Sci.* **(53)** 1438-1443.
20. Tolstoguzov, V-B. (1997). Protein-polysaccharide interactions. In: *Food proteins and their applications*. (Eds.) Srinivasam Damodaran y Alan Paraf. Editorial Marcel Dekker, New York.
21. Van den Einde, R-M.; Van der Goot, A-J. and Boom, R-M. (2003). Understanding molecular weight reduction of starch during heating-shearing process. *J. Food Sci.* **(68)** 396-2904.
22. Yasumatsu, K.; Sawada, K. and Morita, S. (1992). Studies on the functional properties of food grade soybean products: whipping and emulsifying properties of soybean products. *Agric. Biol. Chem.* **(36)** 719-727.
23. Yu, S.; Jiang, L-Z. and Kopparapu, N-K. (2015). Impact of soybean proteins addition on thermal and retrogradation properties of nonwaxy corn starch. *J. Food Process. Pres.* 39 **(6)** 710-718.